

ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАРНИ СОЛИҚҚА ТОРТИШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Рузиев Ганишер Усарович

*солиқ ва солиққа тортиш
кафедрасининг катта ўқитувчиси
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
E-mail: ruziev200714@mail.ru
ORCID: 0009-0008-5695-4846*

Аннотация. Мақолада жисмоний шахсларни солиққа тортиш борасида солиқ қонунчилигига киритилаётган ўзгариш ва қўшимчалар, уларнинг амалиётга тадбиқ этилишининг натижалари таҳлил қилингани ҳолда жисмоний шахсларни солиққа тортишнинг янада самарали ва адолатли тизимига эришиш бўйича таклиф ва тавсиялар келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: солиқ тизими, солиқ қонунчилиги, бюджет солиқ сиёсати, солиқ ставкаси, шартли қиймат, индексация, коэффициент, солиқ имтиёзлари.

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Рузиев Ганишер Усарович

*старший преподаватель кафедры налогов и налогообложения
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: ruziev200714@mail.ru
ORCID: 0009-0008-5695-4846*

Аннотация. В статье анализируются изменения и дополнения в налоговом законодательстве по вопросам налогообложения физических лиц, результаты их внедрения в практику, а также сформулированы предложения и рекомендации касающиеся формирования эффективной и справедливой системы налогообложения физических лиц.

Ключевые слова: налоговая система, налоговое законодательство, бюджетная налоговая политика, налоговая ставка, условная стоимость, индексация, коэффициент, налоговые льготы.

ISSUES OF IMPROVING THE TAXATION SYSTEM FOR INDIVIDUALS

Ruziev Ganisher Usarovich

*Senior Lecturer of the Department
Tax and Taxation
Tashkent State the University of Economics
E-mail: ruziev200714@mail.ru
ORCID: 0009-0008-5695-4846*

Abstract. The article analyzes the amendments and additions to the tax legislation on taxation of individuals, the results of their implementation in practice, as well as outlines suggestions and recommendations for achieving a more efficient and fair system of taxation of individuals.

Keywords: tax system, tax legislation, budget tax policy, tax rate, conditional value, indexation, coefficient, tax benefits.

Кириш

Ҳар бир давлатнинг солиқ тизими, унинг элементлари ва фаолият кўрсатиш хусусиятлари ушбу давлатда мавжуд бўлган иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий муҳит билан узвий боғлиқ бўлиб, унинг ҳуқуқий маданиятининг асосини ташкил этувчи умумий ҳуқуқий қадриятлар, ғоялар ва анъаналарга асосланади. Солиқ тизими фақатгина бюджетни тўлдириш эмас, балки иқтисодий фаолиятни тартибга солиш, тадбиркорликни ривожлантириш ва аҳоли фаровонлигини оширишга хизмат қилиши керак. Бу борада жисмоний шахсларни солиққа тортиш тизимининг барқарорлиги уларнинг изчиллик, ҳуқуқий аниқлик ва хавфсизликка бўлган истагини акс эттиради. Ўз навбатида солиқ тизими барқарорлиги солиқ қонунчилигининг барқарорлиги билан бевосита боғлиқ. Агар муҳим объектив сабаблар мавжуд бўлса, солиқ тизимидаги ўзгаришлар солиқ ислохотлари пайтида солиқ тизимининг асосий элементларининг ўзгаришига олиб келиши керак. Солиқ тизимининг ажралмас элементи сифатида жисмоний шахсларни солиққа тортишда, уларнинг даромадлилик даражаси, тўловлар билан боғлиқ реал имкониятларини ҳисобга оладиган, фуқароларнинг ижтимоий эҳтиёжларини қондиришни кафолатлайдиган, уларнинг иқтисодий фаоллигини рағбатлантиришни назарда тутадиган бюджет-солиқ сиёсатини амалга оширишни талаб қилади. Зеро бугунги кунда аҳолининг бандлигини самарали таъминлаш, даромадларини янада ошириш, мулки ҳамда активлари қийматининг муттасил ошиб боришини кафолатлаш жисмоний шахслар солиққа тортиш тизимини янада такомиллаштириш зарурлигини кўрсатади.

Адабиётлар шарҳи

Жисмоний шахсларни солиққа тортиш тизими ҳамда уларни такомиллаштириш билан боғлиқ масалалар бўйича илмий изланишлар олиб борган маҳаллий иқтисодчи олимлардан О. Абдурахмонов “Жисмоний шахслардан олинадиган солиқлар – бу фуқароларнинг ҳар қандай қонуний фаолияти манбалари асосида оладиган шахсий даромадларидан давлат фойдасига ўтказадиган эквивалентсиз мажбурий тўловлардир”, дея таъкидлайди [3]. А. Адизов эса жисмоний шахслардан олинадиган солиқларга – «Давлат ва жамият томонидан мажбурий сифатида кўрсатиладиган хизматлар ҳақи бўлиб, уларни маблағ билан таъминлаш мақсадида қонун томонидан белгилаб қўйилган ҳажм ва ўрнатилган муддатларда давлат ихтиёрига мажбурий равишда ундириладиган тўловдир», деб таъриф берган [4].

Хорижлик олимлардан А.В. Кузнецовнинг фикрича, “Жисмоний шахсларни шахсий даромадларни солиққа тортиш тизимини ислоҳ қилишда кўпинча адолат тамойили бузилади, солиқ имтиёзларининг иқтисодий асосланган миқдорларини аниқлаш воситаларидан тўлиқ фойдаланилмайди, солиқларнинг ижтимоий йўналтирилган роли кам баҳоланади, бу ривожланган хорижий мамлакатлар бюджетларида етакчи ўринни эгаллайди” [7]. Богатыреванинг таъкидлашича, “Солиқ ислохоти бу давлат солиқ тизимидаги қонуний равишда белгиланган ўзгариш, бу давлат солиқ сиёсати стратегиясини ўзгартиришга асосланади. Шундай қилиб, солиқ сиёсати тактикасининг ўзгариши солиқ ислохотига олиб келмайди. Фақат солиқ тизимида тегишли амалдаги қонунчиликдаги ўзгариш ва қўшимчалар сифатида кўриб чиқилади. Солиқ сиёсати стратегиясидаги ўзгаришлар мамлакатда солиқ ислохотларини амалга ошириш учун асосдир” [6]. И.А. Майбурувнинг таъкидлашича, солиқ қонунчилигини такомиллаштириш муайян вақт давомида амалга ошириладиган солиқ ислохотларини амалга оширишдан фарқли ўлароқ, доимий жараёндир [5].

Тадқиқот методологияси

Тадқиқот жисмоний шахсларни солиққа тортиш тизимини янада такомиллаштириш мақсадида олиб борилди. Унда жисмоний шахсларни солиққа тортиш борасида қонунчиликдаги муаммоларни аниқлаш, таҳлил қилиш ва уларга ечим топиш вазифалари белгилаб олинди. Шунингдек, солиқ қонунчилигини янада такомиллаштириш бўйича тегишли вазифалар ишлаб чиқилди. Тадқиқот жараёнида амалий материалларни ўрганиш, таҳлил қилиш, таққослаш ва гуруҳлаш каби илмий-услубий ёндашувлардан фойдаланилди. Натижада хулосалар чиқарилди ва таклифлар ишлаб чиқилди, улар жисмоний шахсларни солиққа тортиш тизими ва қонунчилигини янада такомиллаштириш бўйича аниқ чора-тадбирларни ўз ичига олади.

Таҳлил ва натижалар

Мамлакатимизда барча соҳада амалга оширилаётган ислохотларнинг асосини халқимиз учун фаровон ва муносиб турмуш шароитини яратиб бериш масаласи ташкил этади. Шунга кўра, солиқ тизимидаги ислохотлар ва солиқ сиёсати доирасида амалга оширилаётган чора-тадбирлар давлат бюджети даромадлари барқарорлигини таъминлаш билан бир қаторда фискал юкнинг фуқаролар зиммасига янада адолатли тақсимланишига хизмат қилиши лозим. Бу борада жисмоний шахслар солиқ маъмуриятчилиги қоидаларини ўзгартириш, солиққа тортишда аҳолининг даромадлилик даражаси ва турмуш шароитини ҳисобга олиш, имтиёзларни қўллашда адолатлиликни таъминлаш, қонунчиликдаги бўшлиқларни тўлдириш, ноаниқлик ва тушунмовчиликларни бартараф этиш мақсадида жисмоний шахсларни солиққа тортиш билан боғлиқ қонунчилик янада таомиллаштириш зарурияти юзага келади. Шунинг учун ҳам ҳар йили солиқ қонунчилиги ва солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш мақсадида 2025 йилги бюджет-солиқ сиёсати концепцияси доирасида Солиқ кодексига жисмоний шахсларни солиққа тортиш билан боғлиқ меъёрларга кўплаб ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди. Масалан, аввалги йилларда Солиқ кодексига асосан якка тартибдаги тадбиркорлар ёлланма ходимларига меҳнатга ҳақ тўлаш энг кам ўртача ойлик миқдоридан кам бўлмаган миқдорда иш ҳақи ҳисоблаган ҳолда, унинг 12 фоизини даромад солиғи кўринишда бюджетга ўтказиб беришга мажбур эди. 2025 йилда бошлаб, Солиқ кодексига киритилган ўзгартиришга кўра, даромади календарь йилда юз миллион сўмдан ошмайдиган якка тартибдаги тадбиркорларга ёлланма ишчиларининг меҳнатга ҳақ тўлаш тарзидаги даромадларидан якка тартибдаги тадбиркорлар учун белгиланган ставкаларнинг 50 фоизига тенг миқдордаги солиқни солиқ агенти сифатида ҳисоблаб чиқариш ва тўлов манбаида ушлаб қолиш ҳуқуқи берилди. Мисол учун Андижон вилояти Пахтаобод туманида сартарошлик фаолиятини амалга ошираётган якка тартибдаги тадбиркор ўзининг ёлланган ходими учун камида 1155 минг сўм ойлик иш ҳақи ҳисоблаб, ундан 12 фоиз ставкада 138,6 минг сўм солиқ тўлаган бўлса, эндиликда ўзи тўлайдиган 75 минг сўмлик солиқнинг 50 фоизини, яъни 37,5 минг сўм тўлаши мумкин бўлади. Натижада якка тартибдаги тадбиркорлар ихтиёрида 2025 йилнинг ўзида 1,9 млрд сўм қолиши кутилмоқда. 2025 йилдан бошлаб, барча якка тартибдаги тадбиркорлар қаторида бозор ва савдо мажмуаларида фаолият кўрсатаётган якка тартибдаги тадбиркорлар ҳам ўз ходимлари учун ижтимоий солиқни ҳар ойда эмас, балки йилига базавий ҳисоблаш миқдорининг бир баравари миқдоридан, яъни бугунги кунда 375 минг сўм миқдоридан тўлашлиги белгиланди. Натижада тадбиркорлик субъектлари ихтиёрида 0,5 млрд сўм маблағ қолиши кутилмоқда.

2025 йил 1 январдан бошлаб, якка тартибдаги тадбиркорлар тўлайдиган даромад солиғининг қатъий белгиланган ставкаси ўртача 10 фоизга индексация қилиниши билан бир қаторда, эндиликда тадбиркорлик фаолият тури ва жойлашган ҳудудига қараб энг кам ва энг юқори ставкалар (диапазон) белгиланди (1-жадвал).

1-жадвал.

Якка тартибдаги тадбиркорлар тўлайдиган даромад солиғининг қатъий белгиланган ставкаси*

№	Фаолият тури	Бир ойлик солиқ ставкалари (сўмда)		
		Тошкент шаҳри	Нукус ш. ва вилоят марказлари бўлган шаҳарлар	Бошқа аҳоли пунктлари
1.	Чакана савдо:			
	озик-овқат товарлари ва ноозик-овқат товарлари билан	700 000 - 1 000 000	265 000 - 800 000	
	деҳқон бозорларида кишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан	230 000 - 330 000	65 000 - 200 000	
	газета, журнал ва китоб маҳсулотлари билан	230 000-330 000	65 000 - 200 000	
2.	Маиший хизматлар	230 000-330 000	65 000-200 000	
3.	Бошқа фаолият турлари	230 000-330 000	65 000-200 000	
4.	Автомобиль транспортида юк ташиш хизматлари:			
	3 тоннагача юк кўтариш қувватига эга юк автомобиллари учун		200 000	
	3 тоннадан ортиқ юк кўтариш қувватига эга юк автомобиллари учун		300 0	

 *Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси. – <https://www.lex.uz/docs/4674902>

Бунда энг кам ва энг юқори ставкалари доирасида Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳар Кенгашига якка тартибдаги тадбиркорлар учун қатъий белгиланган солиқ ставкалари миқдорини туманлар ҳамда шаҳарларнинг иқтисодий ривожланиш даражасидан келиб чиққан ҳолда белгилаш ваколати берилди. Мазкур ваколат доирасида ҳам халқ депутатлари Кенгашига якка тартибдаги тадбиркорлар учун қатъий белгиланган солиқ ставкалари миқдорлари тўғрисидаги маълумотларни ҳам ошкор қилиши ва солиқ тўловчилар ҳамда солиқ органларига аниқ бир муддатда тақдим этиши лозим бўлади. Шунга кўра, масалан, Халқ депутатлари Андижон вилояти Кенгаши томонидан якка тартибдаги тадбиркорлар учун қатъий белгиланган солиқ ставкалари миқдорини вилоятдаги жами 16 та туман ва шаҳарларнинг иқтисодий ривожланиш даражасидан келиб чиққан ҳолда қуйидагича белгиланган (2-жадвал).

2-жадвал.

2025 йил учун Андижон вилоятида якка тартибдаги тадбиркорлар учун қатъий белгиланган миқдорлардаги солиқ ставкалари [10].

№	Худудлар номи	Бир ойлик солиқ ставкалари (сўмда)			
		Чакана савдо:			Маиший хизматлар ва бошқа фаолият турлари
		озиқ-овқат товарлари ва ноозиқ-овқат товарлари билан	деҳқон бозорларида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан	газеталар, журналлар ва китоб маҳсулотлари билан	
1.	Андижон шаҳри	800 000	200 000	200 000	200 000
2.	Хонобод шаҳри	400 000	100 000	100 000	100 000
3.	Олтинқўл тумани	300 000	80 000	80 000	80 000
4.	Андижон тумани	400 000	100 000	100 000	100 000
5.	Балиқчи тумани	300 000	80 000	80 000	80 000
6.	Бўстон тумани*	66 250	16 250	16 250	16 250
7.	Булоқбоши тумани	300 000	80 000	80 000	80 000
8.	Жалакудук тумани	285 000	75 000	75 000	75 000
9.	Избоскан тумани	285 000	75 000	75 000	75 000
10.	Улуғнор тумани*	66 250	16 250	16 250	16 250
11.	Қўрғонтепа тумани	300 000	80 000	80 000	80 000
12.	Асака тумани	400 000	100 000	100 000	100 000
13.	Марҳамат тумани	285 000	75 000	75 000	75 000
14.	Шаҳрихон тумани	400 000	100 000	100 000	100 000
15.	Пахтаобод тумани	285 000	75 000	75 000	75 000
16.	Хўжаобод тумани	300 000	80 000	80 000	80 000

* Ушбу туманлар 5-тоифадаги туманлар ҳисобланиб, уларда рўйхатдан ўтган ва шу ҳудудларда фаолият юритадиган якка тартибдаги тадбиркорлар даромад солигининг қатъий белгиланган суммаларини бошқа аҳоли пунктлари учун белгиланган минимал ставканинг тўртдан бир қисмини тўлаши белгиланган.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳар Кенгаши жорий солиқ даври учун якка тартибдаги тадбиркорлар учун туманлар ҳамда шаҳарларнинг иқтисодий ривожланиш даражасидан келиб чиққан ҳолда қатъий белгиланган солиқ ставкалари миқдорлари ҳақидаги маълумотларни солиқ органларига қайси муддатга қадар ва қайт тарзда тақдим этиши солиққа оид қонун ҳужжатларида белгилаб қўйилмаган. Бу эса мазкур солиқни ўз вақтида ҳисоблаш ва тадбиркорлардан ундириш даражасига таъсир қилади.

Янги иш ўринларини яратиш мақсадида 2024 йил 1 сентябрдан 2027 йил 1 сентябрга қадар касбга ўргатиш учун мактаб, коллеж ва техникумлар ўқувчиларини (ўттиз ёшдан ошмаган) ишга қабул қилган тадбиркорлик субъектлари уларга тўланадиган меҳнатга ҳақ тўлаш тарзидаги даромадлардан ижтимоий солиқни 1 фоиз миқдордаги солиқ ставкаси бўйича тўлайди. Мазкур мактаблар, коллежлар ва техникумлар ўқувчилари эса касб ўрганиш жараёнида тадбиркорлик субъектларидан олинган меҳнатга ҳақ тўлаш тарзидаги даромадларидан жисмоний шахслардан олинган даромад солиғини 1 фоиз миқдорида тўлайди. Шунингдек, магистраль автомобиль йўллари бўйида кўчма савдо объектларини ташкил этган ёшлар (ўттиз ёшдан ошмаган шахслар) фаолиятни амалга ошириш бошланган санадан эътиборан дастлабки олти ой давомида товарларни (хизматларни) реализация қилишдан олинган даромадлар бўйича солиқларни тўлашдан 2028 йил 1 январга қадар бўлган даврда озод қилинди. Мазкур имтиёзлар янги иш ўринларини яратиш ва ёшлар бандлигини таъминлаш орқали даромадларини шаклланишини солиқлар воситасида рағбатлантириш ҳисобланади. Шу ўринда ёшларни иш билан таъминлаш мақсадида уларни касбга ўргатишда ўқув курслари тўловлари бўйича ҳам солиқ

чегирмаларини жорий қилиш лозим. Масалан, ёшларнинг ҳайдовчиларни тайёрлаш, тил ўрганиш, илм-фан, спорт, санъат ва маданият йўналишларидаги ўқув курслари учун ота-оналари томонидан тўланаётган тўловлар, шунингдек ёшларнинг сафарбарлик чақируви резервидаги хизматни ўташ учун ўзи ёки ота-оналари томонидан тўланадиган бадаллар бўйича ҳам даромад солиғидан чегирмаларни қўллаш мақсадга мувофиқ.

Жисмоний шахсларнинг даромадларини солиққа тортиш борасида, уларнинг мол-мулкни ижарага беришдан олинган даромадларига солиқ солишда қонунчиликда белгиланган ижара тўловининг энг кам ставкалари ўтган йилдагига нисбатан ўртача 10 фоизга индексация қилингани ҳолда, 2025 йилдан бошлаб, Ўзбекистон Республикасининг 2024 йил 24 декабрдаги ЎРҚ-1011-сонли қонунига [2] асосан Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар Кенгашларига юқорида келтириб ўтилган ижара тўловининг энг кам ставкаларига нисбатан туманлар ва шаҳарлар кесимида, уларнинг иқтисодий ривожланиши даражасига қараб 2,0 гача оширувчи коэффициентни жорий этиш ваколати берилди. Тошкент шаҳар халқ депутатлари Кенгаши томонидан эса ушбу коэффициентдан Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодексида ер солиғини ҳисоб-китоб қилиш мақсадлари учун белгиланган зоналар кесимида фойдаланилиши, шунингдек, халқ депутатлари туманлар ва шаҳарлар Кенгашлари туманлар ҳамда шаҳарларнинг оммавий дам олишга ва (ёки) туризмга ихтисослаштирилган айрим ҳудудларида мол-мулкни ижарага берувчи жисмоний шахслар учун белгиланган ижара тўловининг энг кам ставкаларига Тошкент шаҳри учун белгиланган миқдорларгача ўсиб боровчи коэффициентларни жорий этишга ҳақлилиги белгилаб кўйилди. Натижада, 2025 йил учун халқ депутатлари Тошкент шаҳар Кенгашининг қарори билан мол-мулкни ижарага берувчи жисмоний ва юридик шахслар учун белгиланган ижара тўловининг энг кам ставкалари қўлланиладиган коэффициентлар тасдиқланди (3-жадвал).

3-жадвал.

Тошкент шаҳрида 2025 йилда мол-мулкни ижарага берувчи жисмоний ва юридик шахслар учун белгиланган ижара тўловининг энг кам ставкаларига қўлланиладиган коэффициентлар [8]

№	Туман номи	Соҳалар	Зона	Турар жой учун (1 кв.м учун)		Нотурар жой учун (1 кв.м учун)	
				Коэффициент	Энг кам миқдор (сўмда)	Коэффициент	Энг кам миқдор (сўмда)
1.		ЖШ ва ЮШлар учун белгиланган ижара тўлов ставкалари	1-зона	2,0	56 000,0	2,0	90 000,0
			2-зона	2,0	56 000,0	2,0	90 000,0
			3-зона	2,0	56 000,0	2,0	90 000,0
			4-зона	1,9	53 200,0	1,9	85 500,0
			5-зона	1,8	50 400,0	1,8	81 000,0
2.	Тошкент шаҳри учун	Соҳалар		Коэффициент		Энг кам миқдор (сўмда)	
		Енгил автомобиль (йўловчилар, багаж ташишга мўлжалланган ҳамда ҳайдовчи ўрнини ҳисобламаганда, ўриндиқлари сони 8 тадан кўп бўлмаган автотранспорт воситаси)		1,0		858000,0	
		Микроавтобуслар, автобуслар ва юк автомобиллари		1,0		1705000,0	

Демак, жисмоний шахсларнинг мол-мулк ижара даромади бўйича солиқни ҳисоблаб чиқаришда юқорида назарда тутилган коэффицентлар қўлланилган ҳолда белгиланган энг кам миқдорга нисбатан ҳисобланишини назарда тутсак, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ҳамда Тошкент шаҳар Кенгашлари мазкур масалада белгилаган коэффицентлари тўғрисидаги маълумотларни, биринчидан, оммавий ахборот воситаларида ошқор қилиши, иккинчидан, солиқ тўловчилар ва солиқ органларига аниқ бир муддатда тақдим этиши лозим бўлади.

Жисмоний шахслар тўлайдиган яна бир солиқлардан бири бўлган мол-мулк солиғининг ставкалари ҳам йиллик инфляция даражасидан келиб чиққан ҳолда 2025 йилда ўртача 10 фоизга индексация қилинган. Натижада солиқ ставкаси уй-жойлар ва квартиралар, дала ҳовли иморатлари (умумий майдони 200 кв.м гача бўлганларини кўшиб ҳисоблаганда), кўп квартирали уйларга узвий боғлиқ бўлган автомашина турар жойлари, шунингдек бошқа иморатлар, бинолар ва иншоотлар учун 0,34 фоиз, шаҳарларда жойлашган уй-жойлар ва квартиралар, умумий майдони 200 кв.м дан ортиқ ва 500 кв.м гача бўлганда 0,45 фоиз, 500 кв.м дан ортиқ бўлганда 0,6 фоиз, бошқа аҳоли пунктларида жойлашган, умумий майдони 200 кв.м дан ортиқ бўлган уй-жойлар ва квартиралар, дала ҳовли иморатлари учун 0,45 фоиз миқдорда белгиланган.

Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари, вилоятлар ва Тошкент шаҳар Кенгашларига ҳудудларнинг ва фаолият амалга ошириладиган жойларнинг хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда Солиқ кодексида ўрнатилган солиқ ставкаларига 0,7 дан 1,3 гача бўлган оралиқдаги камайтирувчи ва оширувчи коэффицентлар белгилаш ваколати берилган. Шунга кўра, 2025 йилдан бошлаб, Кенгашлар жисмоний шахслардан олинадиган мол-мулк солиғи ставкалари коэффицентлар қўллашни бошлади. Масалан, 2025 йилда Халқ депутатлари Қашқадарё вилояти Кенгаши вилоятдаги жами 16 та туман ва шаҳарлар учун мол-мулк солиғи ставкаларига 1,1 дан 1,15 гача оралиғидаги коэффицентларни белгилаган.

2024 йилдан бошлаб, жисмоний шахсларнинг тадбиркорлик фаолияти учун ёхуд юридик шахсга ёки яқка тартибдаги тадбиркорга ижарага беришда фойдаланиладиган солиқ солиш объектлари, шунингдек тадбиркорлик фаолиятидан даромадлар олиш учун мўлжалланган, яшаш учун мўлжалланмаган кўчмас мулк объектлари бўйича ҳам солиқни ҳисоблаб чиқаришда мулкнинг ҳар бир кв. метри учун шартли қиймат қўлланиладиган бўлди. Шунга кўра, 2025 йилда жисмоний шахсларнинг юқорида қайд этилган яшаш учун мўлжалланмаган объектлари бўйича солиқ базаси 1 кв. метр учун Тошкент шаҳрида – 3 300,0 минг сўм, Нукус шаҳрида ва вилоят марказларида – 2 200,0 минг сўм, бошқа шаҳарларда ва қишлоқ жойларда – 1 300,0 минг сўмдан паст бўлиши мумкин эмаслиги белгилаб қўйилди. Шунга кўра, масалан, Тошкент шаҳрида жойлашган жисмоний шахснинг умумий майдони 40 кв. метр, кадастр қиймати 104 000,0 минг сўм бўлган саргарошхонасининг солиқ солинадиган базаси 132 000,0 минг сўм (40*3300 минг)ни ташкил қилади.

Юқорида қайд этилган энг кам қийматларга Солиқ кодексига асосан Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси ва халқ депутатлари вилоятлар Кенгашлари туманларнинг иқтисодий ривожланишига қараб 0,5 гача бўлган камайтирувчи коэффицент киритиш ваколати берилган бўлиб, шунга кўра, масалан, 2025 йилда Халқ депутатлари Қашқадарё вилояти Кенгаши томонидан вилоятдаги жами 16 та туман ва шаҳарлар учун қуйидагича коэффицентлар киритилган (4-жадвал).

4-жадвал.

2025 йилда Қашқадарё вилоятида бинолар ва иншоотларнинг 1 кв.м. учун мутлақ миқдорда белгиланган минимал қийматга нисбатан киритилган камайтирувчи коэффициентлар [9]

№	Туман (шаҳар)лар номи	Кадастр идораларида рўйхатдан ўтказилиши лозим бўлган бинолар ва иншоотларнинг 2025 йилда 1 кв.метр учун белгиланган энг кам қийматга нисбатан қўлланиладиган коэффициент	
		Коэффициент миқдори	Энг кам қиймат (1 кв.м учун, сўмда)
1	Қарши шаҳри	1,00	2 200 000,0
2	Шаҳрисабз шаҳри	1,00	1 300 000,0
3	Ғузур тумани	0,90	1 170 000,0
4	Дехқонобод тумани	0,60	780 000,0
5	Қамаши тумани	0,90	1 170 000,0
6	Қарши тумани	0,95	1 235 000,0
7	Косон тумани	0,95	1 235 000,0
8	Китоб тумани	0,95	1 235 000,0
9	Муборак тумани	0,80	1 040 000,0
10	Нишон тумани	0,70	910 000,0
11	Касби тумани	0,75	975 000,0
12	Чироқчи тумани	0,90	1 170 000,0
13	Шаҳрисабз тумани	0,90	1 170 000,0
14	Яккабоғ тумани	0,90	1 170 000,0
15	Миришкор тумани	0,70	910 000,0
16	Кўкдала тумани	0,80	1 040 000,0

Солиқ кодексига асосан, агар объектнинг 1 кв. метри қиймати белгиланган энг кам қийматдан паст бўлса, солиқ тўловчи кўчмас мулк объектлари қийматини мустақил баҳолашни амалга оширишга ҳақли. Бунда мустақил баҳолаш натижалари, шу жумладан солиқ тўловчи томонидан ўтган икки йилда ўтказилган мустақил баҳолаш натижалари солиқ базаси сифатида эътироф этилади.

Жисмоний шахсларнинг мол-мулкларига солиқ солишининг амалдаги ҳолати таҳлилидан келиб чиқиб, хулоса қиладиган бўлсак, ҳар йили солиқ ставкаларини индексация қилишига кўра, ставкалар барқарорлигини таъминлаган ҳолда солиқ солишда адолатлилик тамойилини янада кенг жорий этиш мақсадида кўчмас мулк объектларининг бозор нархига яқин бўлган қийматини аниқлаш ва мазкур қийматга нисбатан солиқ солишга ўтиш лозим.

Жисмоний шахслар тўлайдиган маҳаллий солиқлардан яна бири бўлган ер солиғи бўйича ҳам Солиқ кодексига жисмоний шахсларнинг қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ерлари учун белгиланган базавий ставкалар ўртача 10 фоизга индексация қилинган ҳолда, ҳар йили ушбу ставкаларга Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси ва вилоятлар халқ депутатлари Кенгашлари 0,5 дан 2,0 гача бўлган камайтирувчи ва оширувчи коэффициентларни қўллаган ҳолда, туман ва шаҳарлар кесимида уларнинг иқтисодий ривожланишига қараб, солиқ ставкаларини белгилайди. Мазкур ставкаларга туманлар ва шаҳарлар Кенгашлари томонидан 0,7-3,0 гача камайтирувчи ва кўпайтирувчи коэффициентларни уларнинг ҳудудларида

жойлашган даҳа, массив, маҳалла, кўча кесимида қўллаш ҳукуки берилган бўлса-да, амалда фақатгина солиқ ставкаларини маҳаллалар кесимида белгилаш билан чекланмоқда. Шунингдек, коэффицентларни даҳа, массив, маҳалла ёки кўчалар кесимида белгилашда қандай мезонлар (инфратузилмаси, марказга яқинлиги ва б.) ҳисобга олиниши назарда тутилмаган.

Хулоса

Жисмоний шахсларни солиққа тортиш борасида солиқ қонунчилигидаги нормалар ва амалдаги ҳолатлар таҳлили ҳамда хулосаларни умумлаштирган ҳолда, Ўзбекистонда жисмоний шахсларни солиққа тортиш тизимини ислоҳ қилиш, шу жумладан солиқ қонунчилигини такомиллаштириш борасида қуйидагилар таклиф этилади:

Биринчидан, Солиқ кодексида тегишлиги бўйича Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ҳамда Тошкент шаҳар Кенгашлари, шунингдек халқ депутатлари туманлар (шаҳарлар) Кенгашлари томонидан жорий солиқ даври учун ижаранинг энг кам меъёрларига нисбатан, мол-мулк солиғи ҳамда яшаш учун мўлжалланмаган объектлар учун белгиланадиган шартли қийматларга нисбатан қўлланилган коэффицентлар ҳамда якка тартибдаги тадбиркорлар учун даромад солиғининг қатъий белгиланган солиқ ставкалари миқдорлари тўғрисидаги маълумотларни солиқ органларига ҳар йили 10 январга қадар тақдим этилишини қатъий белгилаб қўйиш керак.

Иккинчидан, кўчмас мулк объектларини босқичма-босқич оммавий баҳолашни ташкил этиш орқали уларнинг бозор нархига яқин бўлган қийматини аниқлаш ва шу асосда мол-мулк солиғи базасини белгилаш орқали солиқ ҳисоблашга ўтиш лозим. Учинчидан, ёшларнинг сафарбарлик чақирuvi резервидаги хизматни ўташ учун ўзи ёки ота-оналари томонидан тўланадиган бадаллар (меҳнатга ҳақ тўлаш энг кам миқдорининг 7 баравари) бўйича харажатларни даромад солиғидан чегириб ташлаш механизмининг жорий этиш. Ушбу имтиёзни Солиқ кодексининг 378-модда 16-бандига қўшимча хатбоши сифатида киритиш лозим.

Тўртинчидан, аҳолини қўшимча касб эгаллашларини солиқлар воситасида рағбатлантириш мақсадида, ўзининг ёки фарзандларининг касб ўрганиш (ёшларнинг ҳайдовчиларни тайёрлаш ва тил ўрганиш)га доир курсларда ўқиш учун йўналтирилган даромадларига солиқ солинмаслиги лозим. Ушбу имтиёзни Солиқ кодексининг 378-модда 21-бандига қўшимча хатбоши сифатида киритиш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси. – <https://www.lex.uz/docs/4674902>
2. Ўзбекистон Республикасининг «2025 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида»ги 24.12.2024 й., ЎРҚ-1011-сон қонуни.
3. Абдурахмонов О. Жисмоний шахслардан олинадиган солиқлар тизими ва уни такомиллаштириш масалалари. Иқт. фан. докт ... диссертация. – Тошкент, 2005. – Б. 53 б.
4. Адизов А. Жисмоний шахслардан олинадиган солиқлар тизимини такомиллаштириш. Иқт. фан. ном. ... дис. автореферати. – Т.: ДЖҚА, 2004. – 21 б.
5. Майбуrow И.А. Энциклопедия теоретических основ налогообложения. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 503 с.
6. Богатырева Е.Н. (2014) Теоретические детерминанты налоговых реформ.

ИССН 2221-7347 Экономика и право.

7. Кузнецов А.В. (2008) Перспективы изменения системы уплаты налога на доходы физических лиц // Налоговая политика и практика.

8. Халқ депутатлари Тошкент шаҳар Кенгашининг . «2025 йил учун Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетини тасдиқлаш тўғрисида»ги 2024 йил 26 декабрь, VII-4-024-14-0-К/24-сон қарори. 8-илова (VII -5-9-14-0-К/25-сонли қарори билан киритилган ўзгартиришни ҳисобга олган ҳолда).

9. Халқ депутатлари Қашқадарё вилояти Кенгашининг «Қашқадарё вилоятининг 2025 йилги маҳаллий бюджетини тасдиқлаш тўғрисида»ги 2024 йил 26 декабрь, VII-5-035-4-0-К/24-сонли қарори.

10. Халқ депутатлари Андижон вилояти Кенгашининг “Андижон вилоятининг 2025 йилги маҳаллий бюджетини тасдиқлаш тўғрисида”ги 2024 йил 26 декабрь, VII-3-046-1-0-К/24 - сонли қарори.